

Van de redactie

De heer Prof. Dr. A. Bosman, voorzitter van *Ecozoek*, verzocht ons het navolgende mede te delen:

Ten behoeve van de bevordering en de coördinatie van economisch onderzoek is opgericht de Stichting tot Bevordering van het Onderzoek in de Economische Wetenschappen, *Ecozoek*. *Ecozoek* is opgericht naar het voorbeeld van andere Stichtingen rondom de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, ZWO. Deze Stichtingen zijn ieder weer overkoepelend orgaan van een aantal werkgemeenschappen. Binnen de Werkgemeenschappen en binnen de Stichting worden de subsidie-aanvragen bij ZWO beoordeeld. Deze beoordeling geldt aanvankelijk als een advies aan ZWO, maar wanneer Stichting en Werkgemeenschappen eenmaal door ZWO worden erkend krijgt dat advies een bindend karakter. Daarnaast kan in een werkgemeenschap een platform worden gevormd voor overleg betreffende het onderzoek in een bepaald vakgebied. Door de recent plaatsvindende veranderingen in de wijze van financiering van wetenschappelijk onderzoek bestaat er binnen de disciplines behoefte aan een overlegorgaan. Leden van een werkgemeenschap zijn onderzoekers. Van wezenlijk belang, vooral voor de coördinatie, is dat ook onderzoekers van buiten het wetenschappelijk onderwijssysteem deel kunnen uitmaken van een werkgemeenschap. Aan welke eisen een persoon moet voldoen om als onderzoeker te worden gekwalificeerd wordt per werkgemeenschap vastgesteld. Het is mogelijk aspirant-onderzoekers te onderscheiden en deze aan de activiteiten van een werkgemeenschap te laten deelnemen. Een onderzoeker kan lid zijn van meerdere werkgemeenschappen. Voor zover het de werkgemeenschappen binnen *Ecozoek* betreft, kan men slechts in één werkgemeenschap het stemrecht uitoefenen.

Het is de bedoeling dat binnen *Ecozoek* de volgende werkgemeenschappen worden onderscheiden:

- Econometrie
- Wiskundige Economie en Actuarieat
- Toegepaste Besliskunde en Bedrijfseconometrie
- Marketing Vraagstukken
- Algemene Economie, macro
- Algemene Economie, micro
- Financiële vraagstukken
- Organisatie vraagstukken
- Ruimtelijke en milieu-economie
- Ontwikkelingseconomie
- Fiscale economie

Binnen een werkgemeenschap kunnen, indien noodzakelijk, weer deelgroepen worden onderscheiden. Definitieve uitspraken over aantal en samenstelling der werkgemeenschappen zullen worden gedaan nadat enige ervaring met het functioneren van de bestaande is verkregen.

De eerste vier van deze werkgemeenschappen zijn operationeel. Op korte termijn zal tot de instelling van de andere zeven werkgemeenschappen worden overgegaan. Indien u belangstelling hebt voor het lidmaatschap van één of meer van de genoemde werkgemeenschappen, wordt u verzocht uw naam, geboortedatum, huisadres, werkadres, uw opleiding, jaar van afstuderen alsmede de werkgemeenschap(en), waarvoor u in het bijzonder belangstelling hebt, kenbaar te maken aan:

Instituut voor Actuarieat en Econometrie,
t.a.v. Prof. Dr. J. S. Cramer,
Jodenbreestraat 23, 1011 NH Amsterdam.

Indien u bent geïnteresseerd in het lidmaatschap van meerdere werkgemeenschappen, wilt u dan als eerste werkgemeenschap noemen die waarin u eventueel uw stemrecht wilt uitoefenen? Na aanmelding zult u op korte termijn aanvullende informatie betreffende de werkgemeenschap(en) ontvangen.